

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA LOTIN TILI O'QITISHNING HOZIRGI DOLZARB MUAMMOLARI

G.X. Bakiyeva

Ilmiy ishlar bo'yicha prorektor,

DSc Professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

sitorahazratova174@gmail.com

M.N. Israilova

PhD, dotsent

TDSI "Lotin tili va xorijiy tillar" kafedrasini mudiri

maksudaisrailova15@gmail.com

Kalit so'zlar: tibbiyot oliy o'quv yurti, lotin tili, chet tillari, farmakologiya, ibora, shifokor, terminologiya.

Annotatsiya: Mazkur maqolada lotin tilining tibbiyot tili sifatidagi maqomi, hamda Tibbiyot oliy o'quv yurti talabalari uchun ushbu tilning ahamiyati va amaliyotda to'g'ri foydalanish haqida fikr mulohazalar yuritilgan. Lotin tilining qadimdan to hozirgi davrga qadar ishlatib kelinishi sabablari to'g'risida dolzarb muammolar yoritilgan.

CURRENT PROBLEMS OF TEACHING LATIN IN MEDICAL UNIVERSITIES

Key words: medical higher Latin, foreign languages, pharmacology, phrase, doctor, terminology

Abstract: This article provides feedback on the status of Latin as a medical language, as well as the importance and proper use of this language for students of medical universities. The current problems are covered in the question of the reasons why the Latin language is used from time immemorial to the present.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Ключевые слова: Медицинский университет, латинский язык, иностранные

Аннотация: В данной статье представлены отзывы о статусе латыни как медицинского языка, а также о важности и правильном использовании этого языка для

языки, фармакология, студентов медицинских вузов. Актуальные проблемы словосочетание, врач, освещаются в вопросе о причинах использования терминология латинского языка с незапамятных времен до настоящего времени.

Xalqaro til muammosiga yechim topishga qaratilgan ko'plab urinishlar orasida bizning zamonamizda oxirgi o'rinni boshqa tillarga qaraganda eng katta tajribaga ega va xalqaro aloqa vositasi sifatida uzoqroq foydalanish tarixiga ega bo'lgan til egallaydi. Gap, albatta, lotin tili haqida ketmoqda. Bugungi davrga xos bo'lgan ilm-fanning globallashuvi sharoitida tibbiy lotin tilini bilmasdan, oliy ma'lumotli va bilimdon shifokorni shakllantirish imkoniyatini tasavvur qilish qiyin.

Ma'lumki, tibbiyot sohasida ko'plab ilmiy ishlar ingliz tilida yozilgan. Ingliz tilidagi eng keng tarqalgan 20 000 ta so'zdan 10 400 ga yaqini lotin tilidan kelib chiqqanligi taxmin qilingan [1.B-85]. Binobarin, tibbiyotdagi ilmiy terminologiya xalqaro lug'at sohasiga tegishli bo'lib, bu butun dunyo shifokorlari uchun tushunarli bo'lishi kerak. Qadim zamonlardan to hozirgi kungacha tibbiyot fanini o'rgatish va bilishni lotin tilidagi atamalar, tushunchalar va iboralar haqida boshlang'ich bilimlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. "O'lik" deb atalgan til insoniyat va jahon sivilizatsiyasiga sadoqat bilan xizmat qilishda davom etmoqda. A.V. Podosimovning ta'kidlashicha[2.B-4]: "Agar lotin tili "o'lik" bo'lsa, uning "o'limi" go'zal edi – u ming yil davomida "o'lgan" va ko'pchilik Yevropa tillarini urug'lantirgan. Lotin tili fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida uzluksiz va izchil o'sib borayotgan xalqaro ijtimoiy-siyosiy va ilmiy terminologiyani ta'lim va asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun shifokor uchun lotin tilini bilish boshqa, o'zaro bog'liq fanlarning terminologiyasini tushunishga imkon beradi.

Tibbiyot oliygohlarida lotin tilini o'rganish zarurati quyidagi holatlar bilan bog'liq: Birinchidan, bir yarim ming yildan ortiq vaqtdan beri lotin tili ko'plab mamlakatlar uchun madaniyat va ilm-fan, jumladan, tibbiyot tili bo'lib kelgan. Lotin tilidagi keng qamrovli adabiyotlar (tarixiy xronikalar, romanlar, she'rlar, ilmiy, falsafiy va diniy risolalar) inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida ilmiy va madaniy terminologiyaga asos solgan.

Hozirda esa lotin tili fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida uzluksiz va izchil o'sib borayotgan xalqaro ijtimoiy-siyosiy va ilmiy terminologiyaning asosiy manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Shunday qilib, shifokor uchun lotin tilini bilish boshqa, tegishli fanlarning terminologiyasini tushunish imkonini beradi. Bizning asrimizda eng qiziqarli kashfiyotlar fanlar chorrahasida sodir bo'lishi esa ular haqida ma'lumot olish va kashfiyotlar natijalarini tibbiyot fanida va amaliyotida amaliy qo'llash uchun juda muhim afzallik hisoblanadi. Ikkinchidan, lotin tili istisnosiz barcha anglo-sakson tillarining (fransuz, ispan, portugal, italyan, nemis, ingliz va

boshqalar) asosini tashkil etadi, ular lotin tilidan kelib chiqqan. Masalan, fransuz, italyan, ispan, rumin tillarida soʻzlarning 89 foizi, ingliz, nemis tillarida 65 foizi lotin tilidandir. Shuning uchun lotin tilini oʻrganish shifokorning soʻz boyligini yaxshilaydi va chet tilidan yangi soʻzlarni yodlash jarayonini osonlashtiradi. Boʻlajak tibbiyot sohasi mutaxassislarini tayyorlashda katta ahamiyatga ega boʻlgan fanlardan biri, albatta, lotin tilidir. Talabalar tibbiyot fanining dastlabki qadamlaridanoq lotin tilida maxsus tushunchalar bilan tanishadilar.

Bular, birinchi navbatda, aʼzolar va tana qismlarining nomlari, kimyoviy birikmalar va dorilar, kasalliklar va ularni davolash usullari va boshqalar. Individual ravishda bunday soʻz va iboralar tibbiy terminlar, ularning jamlanmasi esa tibbiy terminologiyasi deyiladi. Lotin tili ham talabalarga boshqa tillarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, soʻz boyligi asosan lotin tilidagi soʻzlar bilan toʻyingan, ular internatsionalizmga aylangan, yaʼni tashqi koʻrinishida va maʼno jihatidan qisman (yoki toʻliq) mos keladigan va xalqaro xarakterdagi tushunchalarni ifodalovchi soʻzlar. Lotin tili tibbiyotda anʼanaviy ravishda anatomiya va farmakologiya uchun xalqaro terminologiya, shuningdek, retseptlar tayyorlashda qoʻllaniladi. Lotin tilini bilish turli mamlakatlar shifokorlariga bir-birlarini osongina tushunish imkonini beradi. Lotin tilini tibbiyotda qoʻllashning uzoq anʼanalari butun dunyo shifokorlari va tibbiy taʼlimni birlashtirish uchun birlashtiruvchi omil boʻlib xizmat qiladi. Ilmiy tibbiy terminologiya asosan lotin tili va uning shakllari asosida qurilgan xalqaro lugʻat sohasiga tegishli boʻlganligi sababli, u butun dunyo shifokorlari uchun birdek tushunarlidir. Binobarin, lotin tilini oʻrganish, bu boradagi bilimlarni yuqori darajada ushlab turish zamonaviy taʼlimning oʻta dolzarb vazifasidir.

Tibbiyot oliygohlarida lotin tilini oʻrganish talabalarga doimo yangilanib turadigan tibbiy terminologiyani — shifokorning kelajakdagi mutaxassisligining professional tilini ongli ravishda oʻzlashtirish va malakali foydalanishga yoʻl ochadi. Lotin tilidagi tibbiy terminologiyani oʻzlashtirish uchun asoslar boshlangʻich kurslarda grammatika elementlari va soʻz yasaliş tamoyillarini, shuningdek, lotin tilidagi soʻz yasaliş elementlarining maʼnolarini va terminologik lugʻatning maʼlum bir minimumini amaliy oʻrganish orqali yaratilishi kerak. Shu bois, tibbiyot oliy oʻquv yurtlarida lotin tilini oʻrganish zarurligiga shubha yoʻq va lotin tilining elementlarini bilish boʻlajak shifokorlar oʻz mutaxassisliklarini muvaffaqiyatli oʻzlashtirishlari va kelajakda shifokorlarning kasbiy tili – tibbiyotdan malakali foydalanishlari uchun zarurdir.

Yuqoridagi tahlil va maʼlumotlardan shuni taʼkidlash lozimki, lotin tili asoslarini oʻzlashtirmasdan turib, tibbiy taʼlimni oʻzlashtirish mumkin emas. Lotin tilini oʻrganish tibbiyot mutaxassislarini tayyorlashda katta ahamiyatga ega, chunki u lotin tilidan kelib chiqqan tibbiy atamalarni ongli ravishda oʻzlashtirish va tushunishga yordam beradi, u tanishadi va oʻz amaliyotida foydalanadi. Qadim zamonlardan beri shifokorlar shunday lotin maqolini bilishadi:

“In via est in medicina via sine lingua Latina” (tibbiyot yo‘lidan lotin tilisiz o‘tib bo‘lmaydi). Bu bayonot bugungi kunda ham haqiqatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- [1]. Hakimova V. M. lotin tilining tibbiyotda va zamonaviy dunyoda tutgan o‘rni // tibbiy xabarchi Boshqirdiston. — 2011. — Jild 6, № 3. -B. 140-142.
- [2]. Podosinov A. V. Lingua Latina. Lotin tili va qadimiy madaniyatga kirish / N. I. Sorchaeleva . — M., 1998 yil. — B. 178.
- [3]. M.N. Israilova., “Lotin tili va tibbiy farmosevtik terminologiya asoslari”. Tibbiyot oliygohlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma., T., 2016-y
- [4]. Sokol A. F. “Sog‘liqni saqlash, davolash, tibbiyot”, — Vinnitsa, 2002 yil.